

**EKOLOGIK QONUNLARNI QABUL QILISH VA ULARNING
IJROSINI TA'MINLASHDA JAMOAT TASHKILOTLARINING ROLINI
OSHIRISH MASALALARI**

Ergashev Eldor Farhod o`g`li

TDYU, Atrof-muhit va barqaror rivojlanish yo`nalishi magistri

eldorfarhodovich@gmail.com

***Annotatsiya:** Ekologik barqarorlik bilan bog'liq xavotirlarning kuchayib borishi jarayonida jamoat tashkilotlarini ekologik qonunlarni qabul qilish va ijro etishga jalb qilishning muhimligi tobora dolzarblashib bormoqda. Ushbu tezisda jamoat tashkilotlarining atrof-muhitni boshqarishdagi rolini oshirish masalalari haqida fikr yuritiladi va ekologik qonunlarning ijrosini samarali ta'minlash va barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadida jamoat tashkilotlari va davlat organlari o'rtasidagi sheriklikni mustahkamlash bo'yicha ilg'or tajriba va tavsiyalarni taqdim qilinadi.*

Oxirgi yillarda mahalliy va xalqaro miqyosda ekologik muammolarning ko`payib va xavf darajasi ortib borishi fonida jamoat tashkilotlari mahalliy, milliy va xalqaro darajada ekologiya siyosatini shakllantirish va mavjud muammolarga ta'sir ko'rsatishdagi roli kuchayib bormoqda. Ushbu tashkilotlar atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror amaliyotni targ'ib qilish va tabiatni muhofaza qilish va biologik xilma-xillikni targ'ib qilish missiyalarini amalga oshirib kelmoqda.

Ushbu tezis orqali ekologik qonunlarni qabul qilish va ularning ijrosini ta'minlashda jamoat tashkilotlarining rolini oshirishni ba'zi asosiy jihatlari haqida fikr yuritimiz.

Bugungi kunda jamoat tashkilotlari ekologik muammolarni ko'tarish, xabardorlikni oshirish va ekologiyani muhofaza qilish va barqarorlikni ta'minlash

uchun jamoatchilik diqqat-e'tiborini ekologik muammolarga qaratish bilan shug'ullanib kelmoqda. Ular ekologiya va atrof-muhitni himoya qilishga oid turli kampaniyalar tashkil qilib, keng jamoatchilik va ommaviy axborot vositalarini jalb qilish orqali ekologik muammolarni hal qilgan holda barqaror rivojlanishni ta'minlovchi siyosatni targ'ib qilishmoqda. Jamoat tashkilotlari tadqiqotlar olib boradi, ekologik ma'lumotlarni tahlil qiladi va hukumatlar, hukumatlararo tashkilotlar va boshqa manfaatdor tomonlarga o'z o'rganishlariga asoslanib ekologik siyosat bo'yicha tavsiyalar beradi. Ular ekologik xavflarni aniqlash, yechimlarni taklif qilish va tahlillar, yig'ilgan dalillarga asoslanib qarorlar qabul qilishni targ'ib qilish orqali sog'lom ekologik siyosatni ishlab chiqishga hissa qo'shadilar.

O'zbekistonda atrof-muhitni samarali boshqarishning dolzarb zarurati ekologik qonunlarni qabul qilish va ijro etishga jamoat tashkilotlarini jalb qilishning aniq yondashuvlari mavjud emas. O'zbekistonda jamoat tashkilotlariga jamoat birlashmalari va nodavlat notijorat tashkilotlar kiradi. Ularning tashkiliy huquqiy shakli, vakolatlari va majburiyatlarini belgilab beruvchi bir qancha normativ-huquqiy hujjatlar mavjud bo'lib "O'zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari to'g'risida"gi hamda "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi qonunlar shular jumlasidandir.

Jamoat birlashmasi - o'z huquqlari, erkinliklarini hamda siyosat, iqtisodiyot, ijtimoiy rivojlanish, fan, madaniyat, ekologiya va hayotning boshqa sohalaridagi qonuniy manfaatlarini birgalikda ro'yobga chiqarish uchun birlashgan fuqarolarning xohish-irodalarini erkin bildirishlari natijasida vujudga kelgan ixtiyoriy tuzilma jamoat birlashmasidir¹.

Nodavlat notijorat tashkiloti - jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriylik asosida tashkil etilgan, daromad (foyda) olishni o'z faoliyatining asosiy

¹ "O'zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari to'g'risida"gi qonun, 1-moddasi.

maqsadi qilib olmagan hamda olingan daromadlarni (foydani) o'z qatnashchilari (a'zolari) o'rtasida taqsimlamaydigan o'zini o'zi boshqarish tashkilotidir².

O'zbekiston uchun ekologik qonunlarni qabul qilish va ijrosini ta'minlashda jamoat tashkilotlarining rolini oshirish masalalarining foydali taraflariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, davlat va jamiyat uchun qancha foyda keltirishi mumkin bo'lgan jihatlariga to'xtalib o'tamiz.

Yangi O'zbekiston sharoitida zamonaviy talablarga javob beradigan ixcham davlat boshqaruvi tizimini shakllantirish, qaror qabul qilish va masalani ko'rib chiqish jarayonlarini soddalashtirish orqali davlat organlari rahbarlarining mas'uliyatini oshirish hamda ular faoliyatini natijadorlikka yo'naltirish maqsadida 21.12.2022-yilda "Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlari" dasturi qabul qilindi. Ushbu dasturda ixcham va samarali davlat boshqaruvini asosiy tamoyillardan biri deb belgilangan. Shu sababli ekologiya bilan bog'liq qonunlar ijrosini bajarish uchun mas'ul bo'lgan jamoat tashkilotlarining rolini oshirish orqali ekologiyaga oid qonunlarga rioya etilishini samarali nazorat qilish va amalga oshirish uchun qo'shimcha resurslarga ega bo'lish mumkin. Bu ekologiya sohasida nazorat qilishga ko'maklashuvchi jamoat tashkilotlarining ayamiyatini yanada oshiradi.

Ekologik qonunlarni qabul qilish va ularning ijrosini ta'minlashda jamoat tashkilotlarining roli masalasida xalqaro tajribaga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu masalada Isroil davlati tajribasiga to'xtalib o'tishni lozim topdik.

Isroilda jamoat tashkilotlari ekologik barqarorlik va tabiatni muhofaza qilishda ekologik qonunlar ijrosini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Isroil jamoat tashkilotlari atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha mavjud qonunlarni himoya qilish orqali Isroilning tabiiy resurslari va ekotizimlarini himoya qilish bo'yicha ish olib boradi. Ular hukumatga ta'sir o'tkazishadi, jamoatchilikning xabardorligini oshiradilar va ekologik qoidalarning bajarilishini ta'minlash uchun qonuniy choralar ko'rishni talab qilib chiqishadi.

² O'zbekiston Respublikasi "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi qonuni, 2-modda.

Isroilning qurg'oqchil iqlimi va suv resurslarining cheklanganligi sababli, jamoat tashkilotlari suv resurslarini oqilona boshqarish va muhofaza qilish loyihalarida faol ish olib bormoqda. Ular suvdan samarali foydalanishni targ'ib qiladi, qayta ishlash va tuzsizlantirish tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi va suvni adolatli va barqaror taqsimlash siyosatini yuritish choralarini qo'llab-quvvatlaydi.

Isroilning taniqli ekologik jamoat tashkilotlariga Tabiatni muhofaza qilish jamiyati (SPNI), Yashil kurs, Yerning do'stlari Yaqin Sharq va Isroil atrof-muhitni muhofaza qilish Ittifoqi kabi bir qator nomdor tashkilotlar kiradi³. Ushbu tashkilotlar, boshqa ko'plab tashkilotlar qatori, ekologik qonunlarni qabul qilishda, atrof-muhitni muhofaza qilishda va Isroilda barqaror amaliyotni targ'ib qilishda muhim rol o'ynab kelmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston uchun ekologik qonunlarni qabul qilish va ijrosini ta'minlashda jamoat tashkilotlarining rolini oshirish orqali ekologik boshqaruvni takomillashtirish juda muhim hisoblanadi. Chunki O'zbekiston yashash uchun tobora ekologik qiyin hududga aylanib bormoqda. Yuqorida Isroil tajribasidan ma'lumki, jamoat tashkilotlarining rolini oshirish orqali muhim ekologik muammolarga yechim topsih va ekologik xavflarning oldini olish mumkin. Milliy va xalqaro huquqiy bazalarni tahlil qilish, amaliy tadqiqotlarni o'rganish va jamoatchilik ishtirokining afzalliklari va muammolarini baholash orqali jamoat tashkilotlarining O'zbekistonda ekologik qonunlarni shakllantirish va amalga oshirishda muhim rol o'ynashi imkoniyatlarini o'rganish har qachongidan ham dolzarbdir.

³ <https://vispo.com/PRIME/israelingo.htm>

